

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ : মতাদর্শের স্বরূপ

অর্ণব রায়, বাবিন ঘোষ

পশ্চাৎপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পরেই ভারতের মানুষ ঔপনিবেশিক সরকারের স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দ্বিহান হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই 'হোম রুল' সম্বন্ধে যুদ্ধের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে যখন মন্টেগু-চেস্লেফার্ড কমিশনের নেতৃত্বে শ্রেফ লোক-দেখানো সংস্কারের অবতারণা করা হয়, স্বাভাবিক পরিণতিতেই ক্ষুব্ধ হয় দেশের মানুষ। ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে যুদ্ধে প্রায় ১৩ লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণদান, ২১ কোটি টাকার আর্থিক মদত দেওয়া সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক শাসক এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতা বা নিদেন 'হোম রুল' দিতেও অস্বীকৃত হয়। উদ্বেলিত জনগণকে শ্রেফ রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি দিয়ে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় কুখ্যাত রাওলাট আইন, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা। এই সকল ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্রসমাজ এবং দেশীয় বুর্জোয়ার একটি বৃহত্তর অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রায় দেড় শতকের বেশি সময় ধরে ঔপনিবেশিক শাসনে ক্রিষ্ট কৃষক, প্রায় দাস-অবস্থায় শোষিত হয়ে চলা শ্রমিকশ্রেণী, অকল্পনীয় মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের শিকার তদানীন্তন স্কুল-কলেজ পাশ করা তরুণ, মধ্যবিত্ত, অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন উদীয়মান দেশীয় শিল্প-সকলের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হওয়ার বস্তুগত পরিস্থিতি নির্মাণ হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্ম কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, যেমন আকস্মিক ছিল না চৌরি চৌরায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে ঘটে যাওয়া কৃষক অসন্তোষজাত পুলিশ থানা আক্রমণ। ১৮৫৭ পরবর্তী সময়ে ভারতের পূর্বতন সামন্ত প্রভু-নবাব/রাজা-মহারাজাদের সাথে ব্রিটিশ শাসকদের সমঝোতা ঘটে। প্রথম পক্ষ বুঝতে পারে যে শ্রেফ সামরিক শক্তিতে তাদের পক্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে হারানো দুষ্কর এবং অপর পক্ষ বুঝে যায় যে দেশীয় নবাব আর রাজা-রাজাদের ব্যক্তিগত বিলাস বৈভব অক্ষুণ্ণ রাখার গ্যারান্টির দিয়ে, বিনিময়ে তাদের সমর্থনে ভারতে শাসন সহজতর হবে। অতএব, এই সামন্ত প্রভুরা ১৮৫৮ সালের মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পরে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তাঁবেদারে পরিণত হয়। এদের সাথেই তাল মেলায় ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জন্ম নেওয়া জমিদার শ্রেণী, যাদের শ্রেণীগত আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন জিইয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে উন্মেষ ঘটে ভারতীয় মালিকানাধীন কিছু

আধুনিক শিল্পের। এই সকল শিল্পের শ্রমিক আসে মূলত ঔপনিবেশিক শাসন সঞ্জাত হতদরিদ্র কৃষক/ হস্তশিল্পীদের মধ্যে থেকে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই ধীরে ধীরে ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সংশ্লিষ্ট শ্রেণী স্বার্থের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে ভারতের রাজনীতির নতুন এই যুগে। উল্লিখিত এই দুই শ্রেণীর কিছু ক্ষেত্রে সজ্ঞাত এবং বহু ক্ষেত্রে সমঝোতাও প্রকাশ হতে থাকে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য ছিল 'রুটি-রুজির দাবিতে শিল্পশ্রমিক/ কৃষি শ্রমিকদের যে কোনো আন্দোলনের বিরোধিতায়।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতের সামাজিক আন্দোলন প্রতীচ্যের বিভিন্ন দর্শনের অভিঘাতে পুষ্ট হতে থাকে। হিন্দু ধর্মের সংস্কারপন্থী আন্দোলন এই অভিঘাতে তার আগের ব্রহ্মহণ্যবানবিরোধী ভক্তিবাদী অবস্থানের সাথে মিশেল ঘটায় ইউরোপীয় রেনেসাঁর এবং ফরাসি বিপ্লবের বিবিধ দর্শনের। ব্যক্তিস্বাভিত্ত্য, নাগরিক অধিকারের মৌলিক দর্শনগুলি ধীরে ধীরে নিরতিবেশকে অতিক্রম করে জায়গা করে নিতে থাকে সামাজিক রাজনৈতিক মননে। আবার, এই পটভূমিতে জন্ম নেয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদ। সামন্ততান্ত্রিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জমিদারশ্রেণী এবং সামন্তবাদের মদতেই বাড়ে হিন্দু পুনরুত্থানের মতাদর্শ। প্রাক-মধ্যযুগ ভারতবর্ষের "হিন্দু যুগের" "গৌরবোজ্জ্বল অতীত" এর নির্মাণে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও, বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতি, পুরুষতন্ত্রিকতার প্রতি সমর্থন এই পুনরুত্থানবাদের বৈশিষ্ট্য। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এক দশক আগেই জন্ম হয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আর্থ সমাজের। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের শিবাজী উৎসব, গণেশ উৎসব, এই "গৌরবোজ্জ্বল অতীতের" নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গান্ধী ও তাঁর চিন্তার শরিক, কিয়দংশে সোশালিস্টরা সামনে আসায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটা স্রোত কংগ্রেসে বহমান থাকলেও হিন্দু পুনরুত্থানের সোচ্চার উচ্চারণগুলি কিছুটা হ্রাস পায়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার বিকল্পহীনতায় এবং আন্দোলন সংগঠিত করার বাস্তবতায়, গান্ধী 'সর্বধর্ম সমভাব' এর ডাক দেন। অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের বিপুল পরিমাণে যোগদান এবং সেই আন্দোলনের ক্ষমতা প্রমাণ করে দেয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মঞ্চের অপরিহার্যতা। সাথে সাথে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তরে এবং বাইরে বাড়তে থাকে কমিউনিস্ট/ সোশালিস্টদের কর্মকান্ড। রক্ষণশীল হিন্দু উচ্চ বিত্ত জমিদার এবং রাজা-রাজড়া শ্রেণীর একটা বড় অংশ সোশালিস্ট/ কমিউনিস্টদের ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম দেখে কিছুটা শঙ্কিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের থেকে স্বতন্ত্র একটি রক্ষণশীল হিন্দু সামাজিক/ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাদের জন্য। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আড়াই দশক পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাব হিন্দু সভা যাদের ঘোষিত অবস্থান ছিল ভারতে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের বিরোধী। পাশাপাশি স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাবনার প্রসার ঘটানো হতে থাকে যে মুসলমান সমাজের বিপদ মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের থেকে। এই সকল ঐতিহাসিক পটভূমিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্ম।

জন্ম ও বৃদ্ধি- ১৯৪৭ অবধি

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঠিক পরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। এই দাঙ্গার ঘটনাগুলির পেছনে আর্থ সমাজের "শুদ্ধি" অভিযান এবং তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজের মধ্যে "তবলিঘ" এবং "তাজিম" আন্দোলনের অনেকখানি ভূমিকা ছিল। ঐতিহাসিক

কারণে মহারাষ্ট্রে (তদানীন্তন বোম্বাই প্রদেশে) মুঘল শাসনের অভিঘাত উত্তর এবং পূর্ব ভারতের চেয়ে অনেক কম ঘটেছিল। এই প্রদেশে প্রাক্-ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে রাজতন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবীড় ছিল। ব্রিটিশ ভারতে অস্ত্রভুক্তির পর থেকে শাসন ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদের এই আধিপত্য শিথিল হয় মহারাষ্ট্রে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পেশোয়া রাজতন্ত্রের সামরিক পরাজয়ের গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দলিত মাহার জাতির ব্রিটিশ পক্ষে যোগদান, যা কিনা আদতে ছিল পেশোয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের বর্ণবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধের একটি রূপ। এ সকল কারণে মহারাষ্ট্রে একটি অভিজাত হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের জন্মের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯২৫ সালে মারাঠা চিৎপাবন ব্রাহ্মণ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। উচ্চ বর্ণ হিন্দু যুবকদের সামরিকীকরণ, 'দেশের' ভাবনার নির্মাণে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদের একীকরণ, গোড়া থেকেই সঙ্ঘের মতাদর্শগত বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের ওপর পরবর্তী নির্মাণ ঘটে দ্বিতীয় সরসজ্বাচালক (সঙ্ঘের সর্বময় নেতা) মাধব সদাশিব গোলওয়ালকারের দ্বারা। গোলওয়ালকার রচিত 'We or Our Nationhood Defined' গ্রন্থে 'দেশ' এর যে সঙ্ঘা ব্যক্ত করে, তার বুনিয়াদ হল' এক ধর্ম (হিন্দুধর্ম), এক জাতি (হিন্দু), এক ভাষা (সংস্কৃত)। সেমিটিক সম্প্রদায়সমূহ, অর্থাৎ ইসলাম এবং খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জাতীয়তাবাদের এই নির্মাণের বাইরে রাখা হয়। হেডগেওয়ার থেকে গোলওয়ালকার হয়ে তাবৎ সঙ্ঘচালকদের মতাদর্শগত গুরু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জার্মান দার্শনিক ফ্রীডরিখ উইলহেল্ম নীটশে। নীটশের "উবেরমানশ" বা "সুপারমানের" দর্শন ঠিক যেমন জার্মানির নাৎসিদের মতাদর্শগত পুষ্টি জুগিয়েছিল, তেমনই তা হিন্দুত্ববাদের ও অন্যতম মতাদর্শগত ভিত্তি। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত নীটশের "The Antichrist" গ্রন্থে নীটশে বাইবেল অপেক্ষা মনুসংহিতার দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। তাঁর "সুপারমানের" দর্শনের প্রতিফলন তিনি খুঁজে পান মনুসংহিতায় যেখানে ছত্রে ছত্রে ব্রাহ্মহণের জন্মগত 'শ্রেষ্ঠত্বের' ভিত্তিতে সমাজ এবং শাসনব্যবস্থায় তাদের একাধিপত্য কে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। অতএব, ভারতে বিদ্যমান মূলত সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং প্রবলভাবে আর্থ-সামাজিক সাম্যের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিংশ শতকের হিন্দুত্ববাদ লুফে নেয় নীটশেকে। উনবিংশ শতকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের দর্শন বহুলাংশে গড়ে ওঠে এই দু'জনের মতবাদের ভিত্তিতে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের একাধিপত্য, চূড়ান্ত পুরুষতান্ত্রিক অবস্থান, একনায়কের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুমোদন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুনরুত্থানবাদ সমর্থন পায় উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় রক্ষণশীলতার। উনবিংশ শতকের শেষের দশক থেকে মুসলমান সমাজে বাড়তে থাকা রক্ষণশীল রাজনীতি, খিলাফৎ আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে মুসলমান সমাজের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু রক্ষণশীলতা' স্বতন্ত্র প্রবেশ ঘটল রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্মের মধ্য দিয়ে।

ভূমিসংস্কারে বিরোধীতা, শ্রেণী-সম্পৃক্ত যে কোনো প্রশ্নে মৌনতা, দ্বিজাতিতত্ত্বে সমর্থন, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতি অনীহা, উগ্র পুরুষতান্ত্রিকতা, কংগ্রেস বিরোধীতা, সঙ্ঘ এবং মুসলিম লীগ, উভয় পক্ষেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সঙ্ঘ এবং লীগের রাজনৈতিক শক্তির উৎস হল অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা। সঙ্ঘ এবং লীগ- উভয়ের ই মূল শ্রেণীভিত্তি ছিল হিন্দু/ মুসলমান জমিদার/ সামন্ত প্রভুরা এবং মুৎসুদ্দি বাণিজ্যিক সম্প্রদায়। We or Our Nationhood Defined এ গোলওয়ালকার বিশদে লেখেন ভারতীয় জাতিসত্ত্বা নিয়ে। তিনি লেখেন যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন যথার্থ জাতীয় আন্দোলন নয়, কারণ তা স্রেফ ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের (territorial nationalism) মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর মতে ব্রিটিশ-বিরোধীতা জাতীয় আন্দোলনের অভিমুখ হতে পারে না।

‘সংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’ যা কিনা প্রকারান্তরে হিন্দু রক্ষনশীল আধিপত্যবাদ, তাকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অথবা সেন গোলওয়ালকার। উপরোক্ত গ্রন্থে জার্মান ফ্যাসিবাদের ভূয়সী প্রশংসা করে গোলওয়ালকার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের একত্রে এক দেশে, সমানধিকারের ভিত্তিতে সহাবস্থান অসম্ভব এবং অ-হিন্দু সকল জাতিকে হিন্দু রাষ্ট্রের অধীনতায় নিঃশর্তে, কোনরকম অধিকারের দাবি ছাড়া বাস করতে হবে। সঙ্ঘের যাবতীয় দলিল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা নয়, বরং মুসলিম বিরোধীতাই তাদের রাজনীতির অভিমুখ। এই রাজনীতির ফলশ্রুতি হিসেবে সঙ্ঘ জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি বরং উলটোদিকে সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৪ সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে সঙ্ঘের সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল সঙ্ঘকে কখনো ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়নের মুখোমুখি হতে হয়নি। আন্দামানে বন্দি থাকাকালীন মুচলেকা দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং হেডগেওয়ার এ বিষয়ে লিখিত ফরমান জারি করেছিলেন যে সঙ্ঘ বা হিন্দু মহাসভার কোনো সদস্য যেন সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক অবস্থান না নেয়। ১৯৪০ এর আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২ এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ-হিন্দ-ফৌজে, রশিদ আলি দিবস, নৌবিদ্রোহ, প্রত্যেকটি আন্দোলন-সংগ্রামে সঙ্ঘ সরকারপক্ষে অবস্থান নেয় দমন পীড়ন এড়াতে। সঙ্ঘের ট্রেডমার্ক যে পোশাক এবং কুচকাওয়াজ, তাও বন্ধ রাখা হয় এই সময় ব্রিটিশ সরকারের আদেশ মেনে নিয়ে। সঙ্ঘের কিছু কর্মী বেশ কিছু মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিয়ে সরকারের সুবিধাও করে দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর উদাহরণ দেওয়া যায়। আগ্রা জেলার বটেস্বর গ্রামে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গণবিক্ষোভে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সরকারি কিছু সম্পত্তি। সেই সংক্রান্ত মামলায় অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং তাঁর দাদা কেও অভিযুক্ত করা হয়। অটল বিহারী পুলিশের কাছে এবং আদালতে জবানবন্দী দেন যে তিনি বা তাঁর দাদা এই ঘটনায় জড়িত ছিলেন না, শ্রেফ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বরং বাকি সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিশদে সাক্ষী দেন। মূলত, সরকারপক্ষ তাদের মামলা সাজাতে পারে এই জবানবন্দীর সাহায্যে। রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে বাজপেয়ীর শাস্তি মকুব হয়ে যায়। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে সঙ্ঘ উস্কানি দিতে থাকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় এই সময় ব্রিটিশ সরকারের বিভেদনীতির সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে।

গান্ধী হত্যা এবং নিষিদ্ধ সময়

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে সঙ্ঘ অনুকূল পরিবেশ পায় তার হিন্দুত্ববাদের রাজনীতিকে ছড়িয়ে দিতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে বাস্তবায়িত মানুষের মধ্যে একে অপরের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার প্রকৃষ্ট আবহ তৈরি হয় '৪৬-৪৭ সালে। তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, গান্ধীকে যে ভাবে দেশভাগের কারিগর হিসেবে দেখানো হয় হিন্দুত্ববাদের প্রচারে, তার ফলশ্রুতি হিসেবেই ঘটে গান্ধী হত্যা। গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের সঙ্ঘ এবং হিন্দু মহাসভার সাথে সম্পর্ক তার নিজের লেখাতেই পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে সঙ্ঘে যোগদান করে গডসে অতি ক্রুত ‘বৌদ্ধিক প্রচারক’ এর পদ পায়। সেই সময় যেহেতু হিন্দু মহাসভা রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণকারী একমাত্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ছিল, গডসে পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালে তাতে যোগ দেয়। সঙ্ঘ থেকে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়ার কারণ গডসের স্বরচিত গ্রন্থ “Why I assassinated Mahatma Gandhi” তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। গডসে তার লেখায় গান্ধীকে সরাসরি দায়ী করে দেশভাগের জন্য; তার মতে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ‘মুসলমান-তোষণ’ নীতির ফলেই মুসলীম লিগের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। গান্ধী

হত্যার পর সঙ্ঘ গডসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করে। গডসের নিজের লেখা থেকে এবং তার ভাই গোপাল গডসের ফন্টলাইন পত্রিকায় দেওয়া ১৯৯৪ সালের সাক্ষাৎকারে অবশ্য এই সম্পর্কের বহু অকাট্য প্রমাণ মেলে। ১৯৬৮ সালে সঙ্ঘের ইংরিজি মুখপত্র ‘অর্গানাইজার’ এর তদানীন্তন সম্পাদক কেবলরাম রতনমল মালকানি তাঁর ১১ই জানুয়ারি ১৯৭০ এর সম্পাদকীয়তে লেখেন যে গান্ধী অনশন করেছিলেন নেহরুর দেশভাগের সিদ্ধান্তের সমর্থনে এবং সেই কারণে ‘জনতার’ ক্ষেত্রের শিকার হন। ১৯৬১ সালে বিজেপি’র পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘের তৎকালীন জাতীয় সম্পাদক দীনদয়াল উপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যে গান্ধীকে জাতির জনক বলা অর্থহীন কারণ তাঁর মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে তা আদতে হিন্দু ধর্ম। গান্ধী সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের এহেন মতামত জানা জরুরি যখন বর্তমানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বারা গান্ধীর নাম এবং ছবি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বাহুল্য’র সূত্রপাত বিগত বাজপেয়ী সরকারের জমানায়, নিতান্তই নির্বাচনী স্বার্থে। এ কথা মনে রাখা জরুরি যে গান্ধীহত্যা একা নাথুরাম গডসের ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত ছিল না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ব্যাকরণ নির্মাণ করেন গান্ধী, যাকে ‘গান্ধীবাদ’ বলা হয়ে থাকে, তার অন্যতম ভিত্তি হল হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান। পরবর্তীকালে নেহরুর নেতৃত্বাধীন সরকার এবং কংগ্রেস দল গান্ধীবাদের এই বৈশিষ্ট্যকে (বিবিধ সময়ে বিচ্যুতি সত্ত্বেও) মোটামুটি অনুসরণ করে চলে। হিন্দুত্ববাদের মূল রাজনৈতিক মতবাদ যে দ্বিজাতিতত্ত্ব, তা গান্ধীবাদের পরিপন্থী। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর হিন্দুত্ববাদের প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত ঘটে গান্ধীহত্যার মাধ্যমে।

১৯৪৮ এ গান্ধী হত্যার পর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় সঙ্ঘকে। নেহরু সরকার সঙ্ঘের তদানীন্তন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খুনের পরিকল্পনার অভিযোগ দায়ের করতে ব্যর্থ হয়। লিখিত সংবিধান এবং সামাজিক/ সাংস্কৃতিক পরিধির মধ্যে নিজেদের কর্মকান্ড আবদ্ধ রাখার শর্তে এক বছরের মধ্যেই সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় সরকার। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে সঙ্ঘের নেতৃত্ব উপলব্ধি করে যে তাদের জনসমর্থন হারিয়েছে গান্ধী হত্যার পর। এই নিষিদ্ধ সময়ে সঙ্ঘ এটাও বুঝতে পারে যে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে রাজি নয়। তাদের প্রয়োজন হয় একটি বিশুদ্ধ হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনের। এই পটভূমিতে জন্ম হয় ভারতীয় জনসঙ্ঘের, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। জনসঙ্ঘের স্থাপনের পর জরুরি অবস্থার ঘোষণাকাল অবধি নির্বাচনী রাজনীতিতে তার প্রভাব ছিল কম। জরুরি অবস্থা বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন করে, জনতা দল নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হয়ে, জন সঙ্ঘ / ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৮০ পরবর্তী সময়

’৭৭ সালের নির্বাচনে সমূহ পরাজয়ের পর ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার যখন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে, তার একটি নির্দিষ্ট রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী ঝাঁক দেখা যায়। জমিদার-বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘ সময়কালে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, নিম্নগামী অর্থনীতি, জরুরি অবস্থার আধা-ফ্যাসিবাদী শাসনকাল, কংগ্রেসের জনভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল। ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে ১৯৮০ পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ‘নরম হিন্দুত্বের’ পথ ধরে। এই ঝাঁকের আরেকটি কারণ ছিল উদীয়মান হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তি, যথা, বিজেপি’র জনভিত্তিকে কংগ্রেসের দিকে নিয়ে আসা। পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে ইন্দিরা গান্ধী নরম হিন্দুত্বের প্রচারে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগকে নির্বাচনী ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চাইলেন। ফলত, ধর্মীয় পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচার,

যা কিনা জনসম্মত এতাবৎকাল অবধি জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে করে চলেছিল, তা ব্যাপকতর ভাবে উচ্চারিত হতে শুরু করল এবং নির্বাচনী রাজনীতির একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই রাজনীতির ফলশ্রুতি হিসেবে পাঞ্জাবে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই স্বসৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে স্বর্ণমন্দিরে সামরিক অভিযান এবং পরবর্তীতে নিজের দেহরক্ষীদের গুলিতে প্রাণনাশ হয় ইন্দিরা গান্ধীর। এই সকল ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের রাজনীতিতে অভূতপূর্ব ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটে যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় ভাবাবেগকে তোষণ করতে গিয়ে একদিকে যেমন আইন প্রণয়ন করা হয় শাহ বানো মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের প্রতিষ্ঠিত আইনি দর্শনকে খণ্ডন করতে, অপর দিকে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অর্গল খুলে দেওয়া হয়। এই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে কাজে লাগিয়ে মাত্র ২ টি লোকসভা আসন থেকে বিজেপি ১৯৮৯ এর নির্বাচনে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৬ তে পৌছে যায়।

উপরোক্ত সময়কালের এই সকল ঘটনাপঞ্জি থেকে দেখা যায় যে কংগ্রেস নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রতি সুবিধাবাদী, আপসকামী অবস্থান এবং মানুষের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে রসদ যুগিয়েছে।

৯২ বছরের ইতিহাসে সম্মত এ দেশে তাবৎ রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য কয়েম করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তার বিবিধ অনুমোদিত সংগঠন/ সংস্থার মাধ্যমে। ইউরোপীয় কমিউনিস্টদের সাথে মতাদর্শগত মিল থাকলেও, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার কার্যকলাপে স্বকীয়তার দাবি রাখে। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে এগোনোর প্রয়োজনে সমাজের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন/ সংস্থার জন্ম দিয়েছে সঙ্ঘ। উদ্দিষ্ট বিবিধ জনসমষ্টির এই ভিন্নতাকে মাথায় রেখেই একেকটি সংগঠন/ সংস্থার স্বতন্ত্র উচ্চারণ একেক রকম, লক্ষ্য যদিও এক। হিন্দুত্বের ট্র্যাডিশনাল শ্রেণীগত সমর্থনের ভিত্তি হল ধর্মী বৃহৎ কৃষির মালিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশ (আমলা, উচ্চ আয়ের শ্রেণী কর্মী ইত্যাদি)। পাঁচের দশকে পূর্বতন জমিদার শ্রেণীর সামাজিক সমর্থনের ভিত্তি আলগা হয়ে যাওয়ার ফলে এবং তার উলটো দিকে ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, সঙ্ঘ জমিদারি প্রথমে প্রতি খোলাখুলি সমর্থন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ভারতের অধিকাংশ জায়গায় শ্রেণ্য কাগজে কলমে জমিদারি বিলোপের ফলে এবং কৃষিজমির পুনর্বন্টন না হওয়ার ফলে বৃহৎ ভূস্বামীদের একটি বড় অংশ শক্তিশালি থেকে যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন থাকলেও ধীরে ধীরে জন সঙ্ঘ এবং পরবর্তীকালে বিজেপি'র প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। 'হরিৎ বিপ্লবের' কল্যাণে চূড়ান্ত লক্ষ্য উত্তর ভারতের বৃহৎ ভূস্বামীদের মধ্যে জনসম্মতের রক্ষণশীল সামাজিক/ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করে। চরম পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বারা সৃষ্ট জনসম্মত কিংবা বিজেপি কে কখনও দেখা যায়নি খাপ পক্ষায়তে বা বাল্যবিবাহ বন্ধ করার পক্ষে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে। সঙ্ঘ অনুমোদিত মহিলা সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবিকা সমিতি (সঙ্ঘে কোন' মহিলার সদস্যপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ)-র ঘোষিত অবস্থান নারী স্বাধীনতার বিরোধী।

১৯৯১ পরবর্তী সময়ে উদারনীতির কারণে প্রসারমান মধ্যবিত্তের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিজেপি কে সমর্থন করতে থাকে। তার একটি শুরুর কারণ ছিলো (অবশ্যই উচ্চ বর্ণের) মন্ডল কমিশন প্রণীত সংরক্ষণ বিরোধিতা। উদারীকরণের ফলে বেশ কিছু সুবিধাভোগী এবং অপর দিকে বহুতাহীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা এই মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের সমর্থন পায় বিজেপি। এই অংশের মধ্যে দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের প্রভাব বাড়ছে।

আর এস এস-র হিন্দুত্ব আসলে কী ?

আর.এস.এস এর কাছে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা কি? ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুত্ববাদকে বুঝতে হলে আর.এস.এস এর অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার সাভারকারের বই Hindutva: Who is a Hindu? থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হবে। ১৯২৩ সালে রচিত এই বিখ্যাত ইস্তাহারকে আর.এস.এসের বাইবেল বললেও অতুক্তি করা হবে না। এই সেই বিখ্যাত বই যেখানে সাভারকার প্রধানত দুটি ধারণার ব্যাখ্যা করছেনঃ হিন্দু কে? এবং হিন্দুত্ব কী? এই গোটা ব্যাপারটাই তিনি ব্যাখ্যা করছেন একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। সাভারকার হিন্দু ধারণাটাকে ব্যাখ্যা করছেন:

An American may become a citizen of India. He would certainly be entitled, if bona fide, to be 'treated as our Bharatiya or Hindi, a countryman and a fellow citizen of ours. But as long as in addition to our country, he has not adopted our culture and our history, inherited our blood and has come to look upon our land not only as the land of his love but even of his worship, he cannot get himself incorporated into the Hindu fold.

কোনরকম রাখঢাক না রেখে আরও পরিষ্কার ভাষায় সাভারকার বলেছেন তারা হিন্দু যাদের পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি ভারত। মুসলিম বা খ্রিস্টান জনগণকে, সাভারকার লিখছেন, কখনোই এবং কোন অবস্থাতেই হিন্দু হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না; কারণ “For though Hindusthan to them is Fatherland as to any other Hindu yet it is not to them a Holyland too. Their holyland is far off in Arabia or Palestine.” ঢাক পিটিয়ে তৈরি করা হল হিন্দু হিসেবে বিবেচিত হবার তিনটি প্রাথমিক শর্ত - ১) যিনি ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি অথবা পিতৃভূমি হিসেবে মানবেন, ২) যিনি জন্মসূত্রে হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান এবং ৩) যিনি ভারতবর্ষকে পুণ্যস্থান হিসেবে মনে করবেন। এই তিনটি গুণাবলীকেই সাভারকার হিন্দুত্বের মুখ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাহলে হিন্দুত্ব হয়ে দাঁড়ালো একটা রাজনৈতিক অ্যাড্জেন্ডা, যার মূলে থাকল তিনটি ধারণা: একটি সাধারণ রাষ্ট্র, একটি সাধারণ জাতি, একটি সাধারণ সংস্কৃতি। খুব সুচতুর ভাবে হিন্দু ধর্মকে ব্যাখ্যা করা হল জাতীয়তাবাদী মোড়কে। সাভারকার বর্ণিত এই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক militarized হিন্দু সঙ্ঘাই হয়ে উঠলো ভারতীয় সঙ্ঘা, ভারতীয় পরিচয়, ভারতীয় সমাজের মূল স্রোত। হিন্দুত্বের এই ধারণার ওপর কেন্দ্র করেই তৈরি হল হিন্দু জাতীয়তাবাদ - যেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে একদম আলাদা। ‘হিন্দু-হিন্দুত্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদ’ গোছের একটা সহজ সমীকরণে সবাইকে বেঁধে ফেলার এই চেষ্টা সাভারকার থেকে শুরু যার ট্র্যাডিশন আর.এস.এস আজও বহন করে চলেছে।

হিন্দুত্বের কারবারীদের এই রাজনৈতিক ধারণা অনুসারে কোন একজন মুসলিম বা খ্রিস্টান ভারতে জন্মালেও তিনি ভারতীয় সমাজের মূল স্রোতের থেকে বাইরে থাকবেন - কারণ এই দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই ‘পুণ্যভূমি’ ভারত নয়। আর.এস.এস গোত্রীয় এই ভাবনার সার কথা হল যে একজন ভারতীয় মুসলমানের ‘পুণ্যভূমি’ মক্কা থাকতে পারবে না। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার হবে একটাই পুণ্যভূমি - আর সেটা হল ভারত। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না একটি এককেন্দ্রিক হিন্দুত্ববাদী ধারণাকে কেন্দ্র করে সমস্ত পরিবারের রাজনৈতিক গুরুরা খর্ব করতে চায় সংখ্যালঘুদের অধিকারকে - বিদেশী বলে ঘোষণা করতে চায় যে কোন অন্য বিশ্বাসকে। আবার ভারতের মাটিতে উদ্ভূত অন্যান্য ধর্মগুলির (বৌদ্ধ, জৈন, শিখ) স্বাভাবিক স্বকীয়তা সবকিছুকে অস্বীকার করে এগুলিকে হিন্দু ধর্মের অংশ বলে চালানোর একটা অবিরাম চেষ্টা চলছে। স্বভাবতই এই সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষদের আর.এস.এস মার্কী হিন্দুত্বের রাজনৈতিক অ্যাড্জেন্ডায় সামিল করার কাজটা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

অর্থাৎ যা কিছু অন্য - হয় সেই সব কিছুকে এক ধাঁচে ফেলো নয়তো ছুঁড়ে ফেলে দাও, এটাই হচ্ছে সাভারকার তথা আর.এস.এস-এর হিন্দুত্বের মূল প্রতিপাদ্য। অন্যদিকে ২৪ ঘণ্টা ধরে এমন একটা হিন্দু ধর্মের কথা বলা হচ্ছে যেটার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে জাতীয়তাবাদ।

হিন্দুত্বের এই রাজনৈতিক আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মুসলিম জনগণ। হিন্দুত্বের এই রাজনৈতিক ভাষ্যকে উপস্থিত করার সবথেকে ভাল উপায় ছিল একটা মনগড়া শত্রুর ইমেজ তৈরি করা এবং নিরস্তর তার বিরুদ্ধে প্রচার করা। এই একইভাবে আর.এস.এস একটা শত্রুর মিথ তৈরি করল। অবিরাম প্রচার চালানো হল যে ভিনদেশী মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের কাছে বিপদ। পরিকল্পনা করে মুসলমান 'অন্য' তৈরি করা হল। তাই হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই মুসলমান 'অন্য' সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হল জেহাদ। একেবারে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় গুরু গোলওয়ালকার ঘোষণা করেছেন "the foreign races of Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture." (Golwalkar, We-Or Our Nationhood Defined, pp. 104-05) অর্থাৎ ভারতে থাকতে গেলে মেনে নিতে হবে হিন্দুত্ববাদী ধ্যানধারণাকে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে এবং অন্য কোন ধর্মের চর্চা এবং পালন করা যাবে না। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণার এই একমুখী স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার রাজনৈতিক পরিভাষাই হল আর.এস.এসের হিন্দুত্বের দর্শনের গোড়ার কথা। অর্থাৎ আর.এস.এসের হিন্দুত্ব হল আদ্যোপাশ্রয় রাজনৈতিক দর্শন যেটা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম এবং জাতীয়তাবাদের একটা নির্লজ্জ মিশেল। রাজনৈতিক হিন্দু সত্ত্বার আবির্ভাব - এটা ছিল সাভারকার থেকে গোলওয়ালকারের একমাত্র লক্ষ্য। নুরানির মতে 'অন্য' জাতি, ধর্মকে ঘৃণার রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল হিন্দুত্বের সূত্রায়ণ। (এ জে নুরানি, সাভারকার ও হিন্দুত্ব, এন বি এ, ২০০৪, প, ৬৪)।

আর এস এস এবং হিন্দু রাষ্ট্র

খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'হিন্দু-হিন্দুত্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' মার্কা আর.এস.এস-এর লাইন থেকেই হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম। ফেমন হবে সেই রাষ্ট্র? একমাত্র হিন্দুরাই অর্থাৎ যারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি অথবা পিতৃভূমি হিসেবে মানেন, যারা হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান এবং যারা ভারতবর্ষকে 'পুণ্যস্থান' হিসেবে মনে করবেন, তাঁরাই এই দেশে থাকতে পারবেন। গোলওয়ালকার এই প্রসঙ্গে বলছেন :

Hindusthan, the Hindu Race with its Hindu Religion, Hindu Culture and Hindu Language, (the natural family of Sanskrit and her off-springs) complete the Nation concept: that, in fine, in Hindusthan exists and must needs exist the ancient Hindu nation and nought else but the Hindu Nation. All those not belonging to the national i.e. Hindu Race, Religion, Culture and Language, naturally fall out of the pale of real 'National' life. (Golwalkar, We-Or Our Nationhood Defined, p. 99)

এই হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দু ছাড়া আর কারো অধিকার নেই। উল্লেখযোগ্য যে একটা সংস্কৃত কেন্দ্রিক হিন্দু ভাষার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ দ্রাবিড় থেকে উদ্ভূত কোন ভাষা ব্যবহার করেন এমন বিপুল সংখ্যক জাতিগোষ্ঠীকে হিন্দু রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় আদিবাসীদের একটা বড় অংশ সংস্কৃত কেন্দ্রিক কোন ভাষা ব্যবহার করেননা। তারাও আর.এস.এস 'গুরুর' তত্ত্বে ভারতীয় নন এবং হিন্দু রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবেনা। হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া হিন্দু রাষ্ট্রের এই অবয়বে অহিন্দু জনগণের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একই বইতে গোলওয়ালকার লিখলেন :

Emigrants have to get themselves naturally assimilated in the principal mass of population, the National Race, by adopting its culture and language and sharing in its aspirations, by losing all consciousness of their separate existence, forgetting their foreign origin. If they do not do so, they live merely as outsiders, bound by all the codes and conventions of the Nation, at the sufferance of the Nation and deserving of no special protection, far less any privilege or rights. There are only two courses open to the foreign elements, either to merge themselves in the national race and adopt its culture, or to live at its mercy so long as the national race may allow them to do so and to quit the country at the sweet will of the national race. (Golwalkar, We-Or Our Nationhood Defined, pp. 103-104)

হিন্দু রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের এই ধারণায় মুসলমান থেকে শুরু করে দলিত, খ্রিস্টান থেকে আদিবাসী সবাইকে হিন্দুত্বের আবশ্যিক শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। আসলে এই হিন্দু রাষ্ট্রের মূলে আছে একটা বাদ দেবার চিন্তাভাবনা যা আমাদের দেশের বহুত্ববাদ ভিত্তিক সংবিধানের একদম উলটপুরান।

আর এস এস-র হিন্দুত্বের কিছু সাম্প্রতিক উদাহরণ

ব্যাপারটা এমন নয় যে হিন্দুত্বের এই রাজনৈতিক ধারণা সাভারকার থেকে শুরু আর গোলওয়ালকারে শেষ। সাভারকারের হিন্দুত্বের এই ধারণা আজকের রাজনৈতিক সময়ে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আর.এস.এস আজ একমুখী আগ্রাসী রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী। ধরা যাক, ঘর ওয়াপসির মত একটা রাজনৈতিক ঘটনা। গোটা ভারত জুড়ে আর.এস.এস এবং বিজেপি অন্য ধর্মে বিশ্বাসী প্রচুর গরিব মানুষকে বিভিন্ন ছলে বলে কৌশলে হিন্দুত্বের অ্যাডভান্স সামিল করতে চেষ্টা করল। যুক্তি হিসেবে দেখানো হল যে এরা একসময় সবাই হিন্দু ছিলেন, পরবর্তীতে মুসলমান, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মে জোর করে এদেরকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। এখন সবাই আবার তাদের পুরনো ঘরে (হিন্দু ধর্মে) ফিরে আসবে। একই সঙ্গে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল দলিত শ্রেণির মানুষের ধর্মান্তরনের আসল কারণটাকে। আবার অন্য দিক থেকে ধর্মান্তর বিরোধী আইন প্রয়োগ করে বিরাট অংশের দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা এতদিন ভীষণভাবে হিন্দুধর্মের জাতপাত ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন, তাদের বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরনের পথ আটকানোর ফন্দি ফিকির খুঁজলেন আর.এস.এস বিজেপির প্রবক্তারা। শ্রেফ মুসলমান বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ ধর্মান্বলম্বী হবার জন্য একটা গোটা গুজরাট বা মুজফফরনগর বা কান্দামাল হয়ে যেতে পারে। নৃশংস ভাবে খুন করা হতে পারে সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দলিত এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিপুল মানুষকে। প্রতিবাদ করতে গেলে জুটে যাচ্ছে দেশ-বিরোধী তকমা, বলা হচ্ছে পাকিস্তানে চলে যেতে। ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। যেরকম সাভারকাররা বলেছেন সেটা আজও আর.এস.এস নেতৃত্ব বলছেন এবং করছেন - হিন্দুত্বকে মেনে নিতে হবে নাহলে জুটে যাবে দেশ-বিরোধী তকমা, হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের পায়ে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হবে নচেৎ সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার রোযানলে দন্ধ হতে হবে।

আর এস এস বর্ণিত হিন্দুত্বই কি হিন্দুধর্ম ?

আর.এস.এস প্রচারিত হিন্দুত্বের এই ধারণাকে সনাতন বা চিরাচরিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে চলবে না। চিরাচরিত হিন্দু ধর্ম কোন একটি নির্দিষ্ট মতবাদ নয়। বরং অনেকগুলো মতবাদ এবং ট্র্যাডিশনের মেলবন্ধন। অনেক ধারা যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদ, শ্রমণবাদ, তন্ত্র, কবির, তুকারাম, নানক - সবারই ট্র্যাডিশন মিলে মিশে যায়। তার ফলে একই রামায়ণের আমরা তিনশো রকম কাহিনী

শুনতে পাই। কেউ দুর্গার পূজা করেন তো কেউ মহাবলীর উপাসক। হিন্দু ধর্ম এমন একটি ধর্ম যার কোন আকর ধর্মগ্রন্থ নেই। একেক জায়গায় একেক ভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা হয়ে থাকে। কোথাও কোন বাঁধাধরা গণ্ডির মাঝে হিন্দুধর্ম আটকে থাকেনি। তার মানে অবশ্যই এটা নয় যে হিন্দুধর্মে কোন প্রভেদ বা বিভাজন নেই, হিন্দুধর্মে সবটাই সহিষ্ণুতা। আসলে হিন্দুধর্মে সহিষ্ণুতা যেমন আছে, জাতপাত ব্যবস্থাও আছে। ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনও হয়েছে বারবার। মোটের ওপর হিন্দুধর্ম অনেকগুলো ট্র্যাডিশনের একটা সমাহার।

কিন্তু সশ্বেত হিন্দুত্ব হল একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ যার মূল ভিত্তি হল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের ট্র্যাডিশন, যেখানে একটা ধারাকেই লালন পালন করা হয়ে থাকে। অন্য সমস্ত রকম ট্র্যাডিশনকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের মোড়কে বেঁধে ফেলার একটা চেষ্টা ক্রমাগত চলছে। সব কিছুকে এক ধাঁচে তৈরি করার হিন্দুত্বের এই ব্লুপ্রিন্ট ভারতবর্ষের বৈচিত্রের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। বলতে দ্বিধা নেই যে ভারতবর্ষের হিন্দুত্বের এই কারবারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সব ট্র্যাডিশনকে নস্যাৎ করে একমুখী হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করা।

শৈবতান্ত্রিক আর এস এস - ফ্যাসিবাদ থেকে অনুপ্রেরণা

আর.এস.এসের মধ্যে একটা শৈবতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর.এস.এস এর মতাদর্শের প্রধান দিক হল - ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ট্র্যাডিশনের ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ধারণাকে মজবুত করা এবং হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর.এস.এস তার বিভিন্ন শাখাতে ঘৃণার রাজনীতির আমদানি করেছে। তরুণ প্রজন্মকে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঘৃণা করতে শেখানো হচ্ছে। ফ্যাসিবাদী চঙেই আওড়ানো হচ্ছে হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার মহান দায়িত্বের কথা। বিরাট অংশের খেটে খাওয়া হিন্দু জনগনের সামনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিঘ ছড়ানো হচ্ছে, মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রধান বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে গুরু গোলওয়ালকার বারবার হিটলার এবং জার্মানির নাৎসিবাদের কথা তুলে ধরেছেন। সেরকমই এক জায়গায় 'গুরুজির' হিটলার/জার্মান প্রেমের কথা বেরিয়ে এসেছে:

To keep up the purity of Race and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of Semitic races, the Jews ... Germany has also shown how well high impossible it is for races and cultures having differences going to the root, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. (M. S Golwalkar, We or Our Nationhood Defined, 1938, pp. 87-88)

অর্থাৎ হিটলারের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত আর.এস.এস হিন্দুধর্মের এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের পবিত্রতা রক্ষার সংকল্পে মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী মানুষদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করল। মুসোলিনি থেকে হিটলার হয়ে উঠলেন 'গুরুজির গুরু'।

আজকের দিনে আর.এস.এস কঠোর ভাবে ফ্যাসিবাদী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। নয়া উদার অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির চরম সমর্থক হল আর.এস.এস। নিজের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই আজকের দিনে উদার অর্থনীতি একটা শৈবতান্ত্রিক রাজনীতিকে সমর্থন করে। মোটামুটি ভাবে সব দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নয়া উদার অর্থনীতির ধারক এবং বাহক। তাই অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করার সময় এই সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলোর মধ্যে গুণগত বিশেষ কোন ফারাক দেখা যায় না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিদেশ নীতি প্রণয়নে রাজনৈতিক তর্কের সুযোগ কমে আসছে। আমাদের দেশেও একইভাবে সংসদ ব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল করে তোলা হচ্ছে। দেশের সংসদ বিভিন্ন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে (যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির গভীর সমর্থক আর.এস.এস - বিজেপি দেশের সংসদকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এইভাবে আর.এস.এস চরম প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির পক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু ক্রমাগত দেশের খেটে খাওয়া মানুষকে আর.এস.এস বিভিন্ন দেশপ্রেমের বাণী শোনায় এবং আচ্ছন্ন করে রাখে, বিভিন্ন ভাবে দেশের খেটে খাওয়া মানুষদেরকে চরম এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়। এই প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির অন্যতম নেতা ডিমিত্রিভের সাবধানবাণী ছিলো: "ফ্যাসিবাদ কাজ করে চরম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে, কিন্তু জনগণের কাছে হাজির হয় ভ্রাতৃ জাতীয় ধ্যান -ধারণা নিয়ে এবং উগ্র হিংসাত্মক জাতীয় চেতনাকে উস্কে দিয়ে"।

আর এস এস-র দৃষ্টিতে দলিত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর এস এস-র দর্শন আপাদমস্তক ব্রাহ্মণ্যবাদী। হিন্দু ধর্মের জাতপাতের ব্যবস্থাকে এরা টিকিয়ে রাখতে চায়। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ভাবে সবথেকে পিছিয়ে পড়া দলিত শ্রেণিকে আর এস এস স্বাভাবিক ভাবেই চূড়ান্ত অবহেলার পাত্র হিসেবে গণ্য করে। আসলে আর এস এস হল প্রকৃত অর্থে দলিত বিরোধী। আর এসএস ইতিহাসকে বিকৃত করার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের আদিম উপজাতিগুলির অস্তিত্বকে বাতিল করে দিতে চায়। আর্বসমাজের শ্রেষ্ঠত্বকে একমাত্র ইতিহাস বলে ব্যাখ্যা করতে চায়। খুব স্বাভাবিকভাবে দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া উপজাতিগুলির (আদিমতম জাতি হওয়া সত্ত্বেও) ভারতীয় হিসেবে ন্যায় অধিকার অস্বীকার করা হয়।

ভারতীয় সমাজে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী আর এস এস। শুরু থেকেই আর.এস.এস এর সকলে নিম্নবর্ণের সংরক্ষণেরও বিরোধী। বিভিন্ন ভাবে যোরা পথে বিভিন্ন সময়ে তারা একেকরকম কথা বলছেন। এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক গোলওলকার কি বলছেন:

Dr. Ambedkar had envisaged the special privileges for "Scheduled Castes" for only 10 years from the day we became a Republic in 1950. But it is going on, being extended. Continued special privileges on the basis of caste only, is bound to create vested interests in them in remaining as a separate entity. That would harm their integration with the rest of the society. (<http://www.golwalkargurujii.org/shri-gurujii/thoughts/bunch-of-thoughts-book/the-path-to-glory/for-social-uplift/untouchability-the-curse-and-the-cure>)

২০১৩ সালের মে মাসে মোদীর নেতৃত্বাধীন গুজরাটে 'Impact of Caste Discrimination and Distinctions on Equal Opportunities: A study of Gujarat' নামে একটা রিপোর্টে জাতপাত ভিত্তিক বিভাজনকে perception হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর.এস.এস ভারতীয় সমাজের একটা কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চায়।

আর.এস.এস এর দর্শনে মনু বর্ণিত জাতপাতের ভিত্তিতে কাজের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জোর সওয়াল করা হয়ে থাকে। এরকমই একটি অতি নিকৃষ্ট মানের কাজ হল manual scavenging (চলতি বাংলায় মেথর)। ভারতে দলিত জনজাতির মানুষেরাই manual scavenging এর কাজে যুক্ত। কর্মযোগ নামে একটা সঙ্কলনে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদীর বিভিন্ন সময়ে আই এ এস আমলাদের সামনে দেওয়া ভাষণগুলো প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। সেখানে মোদী ম্যানুয়াল স্কেভেঞ্জিং সম্পর্কে বলেছেন :

I do not believe that they have been doing this job just to sustain their livelihood...At some point of time, somebody must have got the enlightenment

that it is their (valmiki's) duty to work for the happiness of the entire society and the Gods; that they have to do this job bestowed upon them by Gods; and that this job of cleaning up should continue as an internal spiritual activity for centuries. (RSS versus India: Ideological blinkers of the RSS, CPI(M) Publication, 2015, p. 7)

২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের হিসেবে দেশের প্রায় ৯.৬ লক্ষ শৌচাগার পরিষ্কার করেন দলিত শ্রেণির মানুষেরাই। বেসরকারি ভাবে এই সংখ্যাটা অনেকটা বেশি। ভারতের মতো অনুন্নত দেশে সামাজিক এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোই নিরুপায় হয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু মোদীর মত আর এস এস প্রচারক এই বর্বরোচিত অনুশীলন সমাজে বহাল রাখতে চান। শূদ্রা নিরলস পরিশ্রম করবে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে সমাজে বেঁচে থাকবেন উচ্চ বর্ণের মানুষেরা, মূলত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা - এমনটাই আর এস এস চায়। টিকিয়ে রাখতে চায় মনুর সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবস্থাকে - কাজের ভিত্তিতে আরোপিত এই বর্ণ ব্যবস্থাকে। আমরা আবার একবার দেখব গোলওলকার এই প্রসঙ্গে কী বলছেন :

Today we try to run down the Varna system through ignorance. But it was through this system that a great effort to control possessiveness could be made...In society some people are intellectuals, some are expert in production and earning of wealth and some have the capacity to labour. Our ancestors saw these four broad divisions in the society. The Varna system means nothing else but a proper co-ordination of these divisions and an enabling of the individual to serve the society to the best of his ability through a hereditary development of the functions for which he is best suited. If this system continues a means of livelihood is already reserved for every individual from his birth."

(M. S. Golwalkar cited in Organizer, January 2, 1961, pp. 5 & 16, <https://sabrangindia.in/article/defence-caste-and-against-cross-breeding-kerala-golwalkar>)

গোলওয়ালকারের ভাষায় বর্ণশ্রমের এই প্রথা ভারতবর্ষের হাজার বছরের গৌরবময় জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (RSS versus India: Ideological blinkers of the RSS, CPI(M) Publication, 2015, p. 11)। আর সেইজন্যই বর্ণশ্রম ব্যবস্থাকে আজকের সমাজে টিকিয়ে রাখতে চায় আর এসএস।

দলিতদের হিন্দুত্বের অ্যাজেভায় সামিল করানোর চেষ্টা

এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে আদর্শগত ভাবে আর.এস.এস দলিত বিরোধী। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু আর এস এস দলিতদের নিজেদের হিন্দুত্বের অ্যাজেভায় সামিল করতে চায়। এটা আর.এস.এস বৃদ্ধিতে পারে যে ভারতবর্ষে বসবাসকারী একটা বড় অংশের মানুষ দলিত এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর রাজনৈতিক লড়াইটা দুর্বল হয়ে পড়বে। আর সেইজন্যই আর.এস.এস ক্রমাগত মিথ্যের ওপর ভর করে দলিতদের একটা বড় অংশের মানুষদেরকে কাছে টানতে চাইছে। দলিতদের বন্ধু সাজার এই ব্যাপারটা অতটা সহজ হবেনা ভেবেই আর.এস.এস একেবারে গোয়েবেলসীয় কায়দায় মিথ্যা বলে চলেছে।

কিন্তু কি ভাবে দলিতদের একটা বড় অংশের মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে আর ব্যবহার করানো হচ্ছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কাজে? এটা করতে গিয়ে আর.এস.এস আশ্বেদকরকে নিজেদের বলে চালাতে চাইছে, ভীষণ ভুল এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে আশ্বেদকরকে ব্যাখা

করছেন আর.এস.এস এর নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে আশ্বেদকরকে নিছকই একজন দলিত নেতা বলেলে ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। আসলে আশ্বেদকর হচ্ছেন একজন আপাদমস্তক আধুনিক চিন্তাবিদ যিনি ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান থেকেই রসদ সংগ্রহ করে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের মাটিতে সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা বলেছিলেন। এই ঐতিহাসিক উপাদানই আশ্বেদকরকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী করে তুলেছিল। স্বভাবতই আশ্বেদকর দেশের সমস্ত খেটে খাওয়া, প্রগতিশীল মানুষ এবং বিশেষত দলিত শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন এবং যিনি নিরন্তর জাতপাত ভিত্তিক হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। হিন্দু রাষ্ট্র সম্পর্কে আশ্বেদকর বলেছিলেন "If Hindu Raj does become a fact, it will, no doubt, be the greatest calamity for this country. No matter what the Hindus say, Hinduism is a menace to liberty, equality and fraternity. On that account it is incompatible with democracy. Hindu Raj must be prevented at any cost (Ambedkar, Pakistan or Partition of India, p. 358)." নিজেদের পরিকল্পিত হিন্দু রাষ্ট্রকে বাস্তবে রূপদান করতে মরিয়া আর.এস.এস আশ্বেদকরের এই গভীর সাবধানবাণী ভুলিয়ে দিয়ে নিজেদের হিন্দুত্বের গৈরিক রঙে আশ্বেদকরের শিক্ষাকে বিকৃত করতে চায়। আশ্বেদকরের অনুগামিদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে আর.এস.এস আশ্বেদকরকে বিকৃত করে।

আশ্বেদকর হিন্দু ধর্মকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মে। ভারতবর্ষের দলিতদের একটা বড় অংশও বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেছেন। আশ্বেদকরকে নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়ে, আশ্বেদকরের শিক্ষাকে বিকৃত করে আসলে আর.এস.এস এর মত একটা আপাদমস্তক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে উদ্ভূত একটা ট্র্যাডিশন বলে চালাতে চায়। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মূলগত ঐতিহাসিক পার্থক্যকে আর.এস.এস একই ভাবে গুলিয়ে দিতে চায়। বর্তমান ব্যাপক অংশের দলিত যারা বৌদ্ধ ধর্মান্বলম্বী তাদের কাছে ফিকে করে দিতে চায় জাতপাত ভিত্তিক হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে আশ্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার আসল কারণটাকে। আর.এস.এস অনেক ঘুরিয়ে প্রচার করছে যে আশ্বেদকরের মুসলমান বিরোধিতার অবস্থানের ফলেই তিনি বৌদ্ধ ধর্ম (আর.এস.এস এর মতে হিন্দু ধর্মেরই আরেকটা ট্র্যাডিশন) গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর.এস.এস পত্রিকা Organiser এর একটি হালফিলের সংখ্যায় বলা হয়েছে "as a spiritual leader he tried to rescue his followers from the clutches of Islam and Christianity as he tried to reorient his followers from one tradition to another within the vast and rich cultural traditions of Indian civilisation. It is therefore that he is regarded as Bodhisattva by his followers for initiating them to Buddhism." (27th November, 2011). কিন্তু সত্যিই কি আশ্বেদকর মুসলিম বিরোধিতার জন্যই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? বরং উল্টোটা - তিনি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার সময় আশ্বেদকর বলেছিলেন "The Hindu religion does not appeal to my conscience. It does not appeal to my self-respect." (Ram Puniyani, 'Ambedkar's Ideology: Religion, Nationalism and Indian Constitution', in Ambedkar's Appropriation by Hindutva Ideology e digest, p. 29). এটাই আর.এস.এস গোপন করতে চায়। ঐতিহাসিক ভাবে বৈদিক ধ্যানধারণা বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মকে এভাবেই নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে আর.এস.এস বিকৃত করে এবং অন্য একটা হিন্দু মোড়কে ব্যাখ্যা করে। লক্ষ্যটা খুব পরিষ্কার যেখানে এই সব বৌদ্ধ ধর্মের বিপুল অংশের দলিত মানুষদেরকে আর.এস.এস তাদের হিন্দুত্বের রাজনীতিতে সামিল করতে চায়। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের কাছে মুসলমান সম্প্রদায় বিপদ - এরকম একটা মিথ তৈরি করে আর.এস.এস হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটা 'ভ্রাতৃত্ব' আরোপ করতে চায়। মিথ্যার ওপর

ভর করে একটা মুসলিম বিরোধী মঞ্চ তৈরি করাই হল আর.এস.এস এর প্রধান উদ্দেশ্য।

গবেষক আনন্দ তেলতুম্বের মতে আশ্বেদকরকে বিকৃত করার পেছনে আর এস এস-এর অর্থনৈতিক অবস্থান একটা ভূমিকা পালন করে। আর এস এস যোরতর ভাবে নয়া উদার অর্থনীতির পক্ষে। অস্বীকার করা যায় না যে দলিতদের মধ্যে একটা অংশ মধ্যবিত্ত। এদের মধ্যে অনেকেই নয়া উদার অর্থনীতির সমর্থক। প্রচার চালানো হয় যে দলিতদের অর্থনৈতিক উন্নতি নয়া উদার অর্থনীতিতেই সম্ভব। নয়া উদার অর্থনীতির পক্ষে দলিত সমাজের সমর্থন জোগাড় করতেই আর.এস.এস খুব সুচতুর ভাবে আশ্বেদকরকে উদার অর্থনীতির সমর্থক বলে প্রচার করছে (Anand Teltumbde, 'Deconstructing Ambedkar', EPW, May 2, 2015, Vol 1, No 18)। কিন্তু আশ্বেদকর কোনভাবেই নয়া উদার অর্থনীতির পক্ষে ছিলেন না। সমাজের একেবারে নিচের তলার মানুষের উন্নতিকল্পে আশ্বেদকর রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা কখনও অস্বীকার করেননি। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার কথা আশ্বেদকর বারবার বলেছেন।

আর এস এস-র দৃষ্টিতে নারী

১৯২৫ সালে হেগড়েওয়ারের নেতৃত্বে আর এস এস তৈরি হওয়ার সময়ে সংগঠনটিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির কোনো প্রশ্ন ছিল না। হিন্দুত্বের আদর্শে দীক্ষিত আর.এস.এস এর দর্শনে মহিলাদের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল এবং এখনও আছে পরিবার, রান্নাঘর ও সন্তান পালনের মধ্যেই। এর বাইরে মহিলাদের কোনপ্রকার অস্তিত্ব আর.এস.এস স্বীকার করে না। অথচ ১৯৩৬ সালে হেগড়েওয়ারের নির্দেশেই লক্ষ্মীবাসি কেলকার রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি তৈরি করেন এবং সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে নতুন হিন্দুপুরাণ রচনা করতে উদ্যত হন। ১৯৩০-এর দশকে দলিত আন্দোলনে উদ্ভাল মহারাষ্ট্র, পুড়ছে মনুসংহিতা। সাবিত্রী ফুলে এবং তারাবাসি শিন্দের নেতৃত্বে ঘরে ঘরে দলিত মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর, শিক্ষিত হয়ে বাঁচতে চাওয়ার সংগ্রাম তুঙ্গে। এই উদ্ভাল চেউ ঠেকাতে, হিন্দু নারীদের রান্নাঘরের চেনা মঞ্চে আবদ্ধ রাখতে এবং এসবের মাধ্যমে মনুবাদে লিখিত 'দেশভক্তি' পালন করতেই একপ্রকার বাধ্য হয়ে আর এস এস তার নারী সমিতি তৈরি করে। পরে মণ্ডল কমিশন বিরোধী যাবতীয় আন্দোলনসহ, দলিত, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সকল আন্দোলনের বিরোধিতা করার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি।

আশ্বেদকার তার লেখায় বলেছেন - গোঁড়া হিন্দুত্ব কীভাবে একজন নারীকে দুর্বল, অধীনস্থ করে রাখে। বর্ণ ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত নারীর স্বামীর চিতায় দহন বা তার থেকেও বেশি জ্বালাময় বৈধব্যে তাঁকে পুড়িয়ে মারার কথাও আশ্বেদকারের ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে। বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হিন্দু নারীর জন্য মনুর বিধান- সে সন্তান লালন পালনে মা, স্বামীর আদেশ পালনে মন্ত্রী এবং দাম্পত্যে রম্ভা বা আকর্ষণীয় প্রেমিকা (মনুস্মৃতি, ৩৫৬)। মনু বর্ণিত নারীদের অবস্থাকেই সমাজে ফিরিয়ে আনতে চায় আর এস এস।

গুজরাট বা মুজফফরনগর দাঙ্গাতে অসংখ্য নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল আর.এস.এস এর গুন্ডা বাহিনী। এই প্রসঙ্গে ফিরে দেখা যাক গুরু সাভারকারের ভাবনাকে। সাভারকার স্বেচ্ছা করেছিলেনঃ “ধর্ষন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপকরণ” :

Let these sultans and their peers take a pledge that in the event of a Hindu victory our molestation and detestable lot shall be avenged on the Muslim women. Once they are haunted with this dreadful apprehension that the Muslim women too, stand in the same predicament in case the Hindus win, the future Muslim conquerors will never dare to think of such molestation of Hindu women. (Reading Savarkar: How a Hindutva icon justified the idea of rape as a political

tool, <https://scroll.in/article/808788/reading-savarkar-how-a-hindutva-icon-justified-the-idea-of-rape-as-a-political-tool>)

গুজরাট থেকে কান্দামাল সর্বত্রই আর এস এস-এর গুন্ডাবাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সাভারকারের কথা মেনে চলেছে। একেবারে পরিকল্পনা করে সাংগঠনিক ভাবে আর এস এস ধর্ষণকে ব্যবহার করেছে। সখ্যালযুদের মধ্যে ভয়ের একটা বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে।

মনুর শিক্ষাকে আধুনিক সমাজে প্রচলন করানোর জন্য আর.এস.এস এবং তাদের সহযোগী সেবিকা সমিতির চেষ্টার কোন ফল নেই। ভারতীয় নারীদের মনুর বিধান হিসেবে সহবত শিক্ষা দেওয়াটাই সেবিকা সমিতির একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সেবিকার বোঝাপড়ায় নারীকেই সমঝোতা করতে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক সেবিকা সমিতি কি বলছে?

After marriage, a girl will have many responsibilities in her new home. It is not advisable for her to bring disquiet by refusing to compromise. If ordained by fate, her husband will permit her to study. (RSS versus India: Ideological blinkers of the RSS, CPI(M) Publication, 2015, p. 19)

আজকের আধুনিক যুগে যেখানে মহিলাদের একটা অংশ শিক্ষা দীক্ষায় অনেক এগিয়ে, যেখানে প্রতিদিন একেবারে সবথেকে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজও তাদের মেয়ে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান, সেখানে আর এস এস এবং সেবিকা সমিতির শিক্ষা অপ্রাসঙ্গিক। আদতে নারী বিদ্রোহী হিন্দুত্বের রাজনীতিকেই এরা এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষে অবিচল। নারী পুরুষের সমানাধিকার আর এস এস চায়না। লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি আর এস এস-এর কোন দৃষ্টি নেই। আসলে এরা মনুবাদী সংস্কৃতিকেই ফিরিয়ে আনতে চায়।

আর এস এস এবং ভারতীয় আধুনিকতা

দ্বন্দ্বিক ভাবে এগিয়ে চলা উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদিকা শক্তির সম্পর্কের ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবর্তন হল আধুনিকতা। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের থেকেই ইতিহাসের দ্বন্দ্বিকতার সূত্র ধরেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। যা কিছু পুরনো তা কালের নিয়মে ভেঙে যাবে- তৈরি হবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। নতুন থেকে নতুনতর, উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ- ভেঙে যাবে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক, ব্যাপক প্রসার ঘটে উৎপাদিকা শক্তির এবং গড়ে ওঠে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক। একই সঙ্গে পরিবর্তন আসে চিন্তা জগতে- সমগ্র মানব জাতির বিশ্বদর্শন পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের এগিয়ে চলার এই ইতিহাসই হল আধুনিকতা, যেখানে প্রত্যেক সমাজে উৎপাদিকা সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন হয়।

আর এস এস এই ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে অস্বীকার করতে চায়। আধুনিকতার একটা সর্বজনীন সত্ত্বাকে অস্বীকার করে আর এস এস আজকের দিনে এক বিকল্প হিন্দু আধুনিকতার তত্ত্ব খাড়া করার জন্য মরিয়া। জেফরি হার্কের মতই মীরা নন্দা একে চিহ্নিত করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল আধুনিকতা হিসেবে। এই প্রতিক্রিয়াশীল আধুনিকতা যুক্তির ধারণাকে পরিতাগ করে অথচ গ্রহণ করে আধুনিক প্রযুক্তিকে। অর্থাৎ একদিকে ডিজিটাল ভারত আর অন্যদিকে সমাজে অযুক্তি কুযুক্তির জাল বোনা হয়। একদিকে আমরা আকাশে রকেট পাঠাবো কিন্তু আর একদিকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মত গরুর মাংস খাওয়ার শ্রেফ সন্দেহের অবকাশে কিছু মানুষকে মেরে ফেলবো। একদিকে আধুনিক জ্ঞান এগোলেও বিশ্বদর্শন থেকে যাচ্ছে সেই পুরাতন সমাজের মোড়কেই। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের ফসলকে উপেক্ষা করে না। বরং তারা চেষ্টা করে আধুনিক বিজ্ঞানকে হিন্দু ধর্মের পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত করতে। এভাবে তারা আসলে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

১৯৯৮ সালের পোখরানের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আর এস এস বলেছিল গীতায়
 ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বর্ণনা রয়েছে। আমরা শুনে পাই যে প্লাস্টিক সার্জারি গণেশের
 প্রচারণা করে। অর্থাৎ প্রচার করা হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম বৈদিক বিজ্ঞান থেকে। হিন্দুদের
 প্রমাণ করতেই ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের এমন একটা ধারণা আর.এস.এস পরিবেশন করে।
 আসলে যা দাঁড়ায় সেটা হল আর.এস.এস আধুনিক সমাজের ধ্যান ধারণাকে নস্যাত্ন করে এবং একটা
 প্রতিক্রিয়াশীল আধুনিকতার আমদানি করে (Meera Nanda, Prophets facing Backward:
 Postmodern Critiques of Science and Hindu Nationalism in India, 2003)।

এরই সঙ্গে বাজারে চলতি উত্তর আধুনিকতার একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তর
 আধুনিক চিন্তা ভাবনা আধুনিকতার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির এনলাইটেনমেন্টকে অস্বীকার
 করে। উত্তর আধুনিকতার প্রবক্তারা শেষ বিচারে উৎপাদিকা সম্পর্কের গুণগতভাবে পরিবর্তনের
 ঘটনাক্রমকে ইউরোপকেন্দ্রিক ইতিহাসের ফসল হিসেবেই দেখেন। ধ্বংস হয়ে যায় প্রগতিগত
 আধুনিকতার ধারণা। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর আধুনিক প্রবক্তারা ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে একটা
 বিকল্প ভারতীয় আধুনিকতার জ্ঞানতত্ত্ব পরিবেশন করেন, যা আধুনিকতার সর্বজনীন সত্ত্বার থেকে
 পৃথক। সেইজন্যই মীরা নন্দা বলছেন, উত্তর আধুনিকতা একটি মতবাদ হিসেবে হিন্দুদের জ্ঞান-
 বিজ্ঞান-সমাজ সম্পর্কিত বিকল্প জ্ঞানতত্ত্বকে দার্শনিকভাবে সমৃদ্ধ করে।

লক্ষণীয় যে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে আর.এস.এস ইতিহাসের একটা বিকৃত ধারণা
 পরিবেশন করে। দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ব সর্বপ্রথম নস্যাত্ন করে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা, ইতিহাসের
 ঘটনাক্রম; নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ। ফলত যেকোনো নতুন, উন্নত ও অগ্রগামী বিশ্লেষণের নাম দেওয়া হয়-
 'পশ্চিমী' বা 'মার্কসবাদী' অথবা 'সাম্রাজ্যবাদী' (Romila Thapar, 'Hindutva and history'
 Frontline, 2000)। ভ্রাতৃ ইতিহাস বোধ তৈরির চেষ্টার কাজ শুরু হয় বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম পরিবর্তন
 করার মধ্যে দিয়েই। পরিকল্পিত হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে অনেক বেশি
 শক্তিশালী করতেই আর এস এস ইতিহাসের পাতায় জোর করে, কিছু মনগড়া গল্পের ওপর ভিত্তি
 করে একটা পরম শক্তিশালী, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অতুলনীয় আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি তৈরি করার
 লাগাতার চেষ্টা করে।

হিন্দুদের রাজনৈতিক অর্থনীতি

সমাজের মতাদর্শগত এবং সাংগঠনিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে তার প্রতিষ্ঠা এবং প্রারম্ভিক
 সময়ে সামাজিক ভিত্তি ছিল মূলত ভূস্বামী শ্রেণী এবং তদানীন্তন মধ্যবিত্তের একাংশের। স্বাধীনতা
 পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সমাজ এবং জনসমাজ উভয়েরই অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডায় 'স্বদেশী'
 শিল্পের বিকাশের পক্ষে সহায়ক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থান পায়। কৃষির ক্ষেত্রে কখনও জমিদারি ব্যবস্থা
 বিলোপের পক্ষে, কখনও বা বিপক্ষে, জনসমাজের দোদুল্যমান অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। পাঁচের
 দশকের শুরুর দিকে সমাজ জমিদারি বিলোপের বিরোধিতা করে। আবার পাঁচের দশকের শেষ দিকে
 জমিদারি প্রথা বিলোপের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এই পটভূমিতে জমিদারী প্রথার স্বপক্ষে
 হিন্দু জাতীয়তাবাদী শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বল্পায়ু 'স্বতন্ত্র পার্টি'র জন্ম হয়। ছয়ের দশকের শেষ দিকে যখন
 হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে ব্যাঙ্ক এবং বিবিধ শিল্প জাতীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তার বিরোধিতা করা
 হয় জনসমাজের তরফে। আবার, ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসমাজ তার নির্বাচনী
 ইস্যুতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির সপক্ষে কথা বলে। ১৯৭৯ সালে স্বয়ংসেবক
 সমাজের তৎকালীন সরস্বতীচালক মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস (বালাসাহেব দেওরস) স্বীকার করেন
 যে সমাজের কোন নির্দিষ্ট অর্থিক নীতি নেই। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় বিজেপি অর্থনৈতিক

উদারীকরণ এবং বিনিয়ন্ত্রণের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই সময়ে লক্ষণীয় যে বিজেপি বিনিয়ন্ত্রণের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার “স্বদেশী”র এজেডাকে ধরে রাখে।

অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে নয়ের দশকের শেষ দিক থেকে বিজেপি কংগ্রেসের চেয়েও অধিকতর দক্ষিণপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিজেপি-র গঠনতন্ত্রের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে তারা আর্থ-সামাজিক ইস্যুতে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে সাম্যের ভিত্তিতে সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ নয়ের দশক থেকে বিজেপি র গৃহীত আর্থিক নীতি তাদের নিজেদের গঠনতন্ত্রের সঙ্গেই সামঞ্জস্যহীন। বাজপেয়ী জমানায়, ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প জলের দরে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি আন্ত “বিলম্বীকরণ মন্ত্রক” গঠিত হল’ অরুণ শৌরিকে মন্ত্রী করে। এই সময়কালে প্রথমবার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে সরকারের অংশীদারী বিক্রি করার ক্ষেত্রে ‘স্ট্যাটেজিক সেল’, অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের সরাসরি বেসরকারীকরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ছত্তিশগড়ে অবস্থিত ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বা “বালকো”-কে একই পদ্ধতিতে তুলে দেওয়া হয় বেসরকারি পুঞ্জির হাতে, শ্রমিক কর্মচারীদের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও। এই সময়েই ভারতের অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত করা হয় বিদেশী পুঞ্জির জন্য। আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট পরিচালন আইন, ২০০৩ প্রণয়ন করে রাজ্যগুলির সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিবিধ ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ সংকোচন সবচেয়ে জোরালো ভাবে প্রয়োগ করা হয় বাজপেয়ী আমলে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সঙ্ঘ জন্ম দেয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের। মূলত শ্রমিকদের ধর্মীয় পরিচিতিসত্ত্বে ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় এই সংগঠন। বিগত কয়েক বছরে যখন সর্বভারতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে দলীয় অনুমোদন নির্বিশেষে এক্য স্থাপন হচ্ছে, সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার থাকলে বিএমএস শিল্প ধর্মঘট বা যে কোনো সরকার বিরোধী সংগঠিত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে না।

উদারীকরণের আড়াই দশকে বিজেপি নিজেই বৃহৎ পুঞ্জির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সোভিয়েত তথা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন এবং এক মেরুর বিশ্ব পুঞ্জিকে আরো হিংস্র করে তুলেছে। এই পুঞ্জির প্রয়োজন হয় তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যাবতীয় প্রতিরোধকে পর্তুদস্ত করতে পারে, এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থার। একচেটিয়া পুঞ্জির এই পর্যায়ে সরাসরি বিরোধ তাই গণতান্ত্রিক যাবতীয় কাঠামোর সাথে। এই বিরোধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিজেপি’র একনায়কতান্ত্রিক রক্ষণশীল মতাদর্শ স্বাভাবিকভাবেই পুঞ্জির সহায়ক। গোলওয়ালকার থেকে লালকৃষ্ণ আদবানি, প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি অনীহা, সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করেছে বিজেপি’র বহু নেতা।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে লোকসভায় বিজেপি’র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এ দেশের রাজনীতিতে বৃহৎ কর্পোরেট পুঞ্জির আধিপত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বন্ধনহীন কর্পোরেট স্বার্থবাহী ‘গুজরাট মডেল’-এর প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা চলছে গোটা দেশ জুড়ে। নামমাত্র ক্ষতিপূরণ/ পুনর্বাসন দিয়ে গরিব কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া, পুঞ্জিপতিদের বিরূত অংকের কর ছাড়, পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় আইনকে নস্যাত করে কর্পোরেটদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেওয়া, শিক্ষা/স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ সংকোচন- এ সবই মোদী’র ‘গুজরাট মডেলের’ বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই অভূতপূর্ব কর্পোরেট সাহায্য পায় বিজেপি ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

সরকার গঠনের অনতিকাল পরেই মোদী সরকার পরিবেশগত দিক থেকে বহু স্পর্শকাতর অঞ্চলে বিবিধ ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প প্রকল্পে অনুমোদন দেয় যাবতীয় আইনকে শিথিল করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সভার যে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আইনে রাখা হয়েছিল, তা প্রায় খরিজ করে দেওয়া হয়। এই সরকারের আমলে এবং শ্রেফ জেলাশাসকের অনুমোদনসাপেক্ষ করা হয়। পরিবেশদূষণের কারণে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে যে সকল কলকারখানার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে, তা রাতারাতি তুলে নেওয়া হয় সরকারের আসীন হওয়ার পরে। প্রতিরক্ষা খাতে বিদেশী বিনিয়োগ, আর্থিক পরিষেবা, নির্মাণশিল্পে ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একচেটিয়া পুঁজির প্রবেশ ত্বরান্বিত করা হয়েছে এই সরকারের আমলে। বিরোধীকরণের বিপুল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনকে তুলে দিয়ে নীতি অযোগ্য গঠন করা হয়েছে গণতান্ত্রিক নজরদারির পরিসরটিকে কমিয়ে আনতেই। বস্তুত, মোদী সরকারের আড়াই বছর সময়কালে সর্বোচ্চ বিস্তারিত এক শতাংশের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ৪৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৮ শতাংশের বেশি হয়ে গেছে।

একই সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষ ও ট্রেড ইউনিয়নের ওপরে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। সরকারে আসার অনতিকাল পরেই Small Factories (Regulation of Employment and Other Conditions of Service) Act, 2014 প্রণয়ন করা হয় যার ফলে ১৬টি শ্রম আইনের তুলনামূলক নিরাপত্তার আওতার বাইরে চলে যায় মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৬৫%। Industrial Disputes Act অনুযায়ী যে সকল কারখানায় ১০০র অধিক শ্রমিক সংখ্যা, সেখানে ছাঁটাই করার আগে সরকারী অনুমতির প্রয়োজন ছিল। সেই শ্রমিক সংখ্যা এই সরকারের আমলে বাড়িয়ে ৩০০ করা হয়েছে। এর ফলে এ দেশের প্রায় ৯৩% কারখানায় বহুদিন ছাঁটাইয়ের রাস্তা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকারে আসার পর প্রথম আর্থিক বছরেই প্রায় ৬৩০০০ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে। অথচ গণবন্টন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল করা হচ্ছে “টার্গেটেড সাবসিডি”র নামে। অনৈতিকভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আদানি গোষ্ঠী/ রিলায়েন্স গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে।

হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তি ও কর্পোরেটের পারস্পরিক সম্পর্ক ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। একদিকে বড় পুঁজিকে যাবতীয় সমর্থন যোগানো এবং উন্নয়নের একমাত্র রাস্তা হিসাবে তাকে প্রতিপন্ন করা, অন্যদিকে বিরুদ্ধমত, গণতান্ত্রিক যাবতীয় ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করার মৌখ অভিযানে অনেক দূর পর্যন্তই এগিয়েছে সঙ্ঘ ও তার শাখা-প্রশাখা। ভারতীয় সমাজে তার মতাদর্শগত ভিত্তি আরো গভীর করারকর্মসূচী ও অব্যাহত।